

Pilottiarvioinnit Aasis-hanke

Lähetä arviosi tällä lomakkeella. Valitse ensin ArvioijaID, jonka sait koulutuksessa. Tämän jälkeen valitse arvioitavan puhujan koodi sekä arvioitava tehtävä. Löydät nämä tiedot näytteen linkin kanssa samasta tiedostosta.

Arvioitavana on ensin toisen puhujan suullinen vuorovaikutus ja nonverbaalit piirteet, ja tämän jälkeen samat piirteet toiselta puhujalta.

1. Arvioija

- rater001
- rater002
- rater003
- rater004
- rater005
- rater006
- rater007
- rater008
- rater009
- rater010
- rater011
- rater012
- rater013
- rater014
- rater015
- testi

2. Valitse arvioitava tehtävä

- Tehtävä 2 (monologi)
- Tehtävä 3 (dialogi)
- Tehtävä 4A (dialogi)
- Tehtävä 4B (dialogi)

Tehtävä 5 (dialogi)

3. Valitse arvioitava puhuja

027

108

4. Puheen arviointi

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Taitotaso	<input type="radio"/>					
Laajuus	<input type="radio"/>					
Tarkkuus	<input type="radio"/>					
Sujuvuus	<input type="radio"/>					
Ääntäminen	<input type="radio"/>					

5. Oliko jotakin arviointikriteeriä vaikea arvioida kyseisen puhenäytteen kohdalla, mitä?

6. Muita kommentteja, huomioita?

I Dialoginäytteen ensimmäisen (vasemmalla istuneen) puhujan arviointi

7. Valitse arvioitava puhuja (istui vasemmalla)

- 040
- 100
- 110
- 011
- 021
- 030

8. Suullisen vuorovaikutuksen arviointi (vasemmalla puolella oleva puhuja)

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Taitotaso	<input type="radio"/>					
Laajuus	<input type="radio"/>					
Tarkkuus	<input type="radio"/>					
Sujuvuus	<input type="radio"/>					
Ääntäminen	<input type="radio"/>					
Vuorovaikutus	<input type="radio"/>					

9. Oliko jotakin arviointikriteeriä vaikea arvioida kyseisen puhujan kohdalla, mitä?

Nonverbaalien piirteiden arviointi

Arvioi puhujan nonverbaalista käyttäytymistä suorituksessa kunkin piirteen osalta.

10. Havaittu määrä: kuinka paljon tulkintasi mukaan kyseistä piirrettä esiintyi puhujan suorituksessa?

1= ei yhtään, 4 = paljon

	1	2	3	4
Kasvojen ilmeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Katsekontakti keskustelukumppaniin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pään liikkeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Myötäily äännähdyksillä	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Käden liikkeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vartalon liikkeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nauraminen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Itsesäätely	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Merkitys vuorovaikutuksen kannalta: arvioitko kyseisen piirteen puhujan suorituksessa vaikuttaneen vuorovaikutukseen?

1= vaikeutti, 4 = tuki

	1	2	3	4	Ei vaikutusta
Kasvojen ilmeet	<input type="radio"/>				
Katsekontakti keskustelukumppaniin	<input type="radio"/>				
Pään liikkeet	<input type="radio"/>				
Myötäily äännähdyksillä	<input type="radio"/>				
Käden liikkeet	<input type="radio"/>				
Vartalon liikkeet	<input type="radio"/>				
Nauraminen	<input type="radio"/>				
Itsesäätely	<input type="radio"/>				

12. Tähän voit halutessasi täydentää vastauksiasi koskien vasemmalla istunutta puhujaa.

II Dialoginäytteen toisen (oikealla istuneen) puhujan arviointi

13. Valitse arvioitava puhuja (istui oikealla)

- 039
- 101
- 111
- 012
- 022
- 029

14. Suullisen vuorovaikutuksen arviointi (oikealla puolella oleva puhuja)

	A1	A2	B1	B2	C1	C2
Taitotaso	<input type="radio"/>					
Laajuus	<input type="radio"/>					
Tarkkuus	<input type="radio"/>					
Sujuvuus	<input type="radio"/>					
Ääntäminen	<input type="radio"/>					
Vuorovaikutus	<input type="radio"/>					

15. Oliko jotakin arviointikriteeriä vaikea arvioida kyseisen puhujan kohdalla, mitä?

Nonverbaalien piirteiden arviointi

Arvioi puhujan nonverbaalista käyttäytymistä suorituksessa kunkin piirteen osalta.

16. Havaittu määrä: kuinka paljon tulkintasi mukaan kyseistä piirrettä esiintyi puhujan suorituksessa?

1= ei yhtään, 4 = paljon

	1	2	3	4
Kasvojen ilmeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Katsekontakti keskustelukumppaniin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pään liikkeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Myötäily äännähdyksillä	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Käden liikkeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vartalon liikkeet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nauraminen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Itsesäätely	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Merkitys vuorovaikutuksen kannalta: arvioitko kyseisen piirteen puhujan suorituksessa vaikuttaneen vuorovaikutukseen?

1= vaikeutti, 4 = tuki

	1	2	3	4	Ei vaikutusta
Kasvojen ilmeet	<input type="radio"/>				
Katsekontakti keskustelukumppaniin	<input type="radio"/>				
Pään liikkeet	<input type="radio"/>				
Myötäily äännähdyksillä	<input type="radio"/>				
Käden liikkeet	<input type="radio"/>				
Vartalon liikkeet	<input type="radio"/>				
Nauraminen	<input type="radio"/>				
Itsesäätely	<input type="radio"/>				

18. Tähän voit halutessasi täydentää vastauksiasi koskien oikealla istunutta puhujaa.

19. Muita kommentteja, huomioita?
